

Рева Володимир Борисович,
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії №2
Боднарюк Наталія Іванівна
студентка 5 курсу, спеціальності 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14910049>

ВРОДЖЕНІ ДІАФРАГМАЛЬНІ ГРИЖІ: ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ВИНИКНЕННЯ, ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Reva Volodymyr Borisovich,
PhD MD, Associate Professor of the Department of Surgery №2
Bodnaryuk Natalia Ivanivna
5th year student
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIAS: PATHOPHYSIOLOGY OF OCCURRENCE, PRENATAL DIAGNOSIS AND TREATMENT

Анотація.

Вроджена діафрагмальна грижа (ВДГ) — це небезпечна патологія, що характеризується наявністю структурного дефекту діафрагми, через який відбувається переміщення органів черевної порожнини у грудну порожнину, що призводить до гіпоплазії легеневої тканини та легеневої гіпертензії, у подальшому до важких серцево-судинних ускладнень. Стаття розглядає сучасні підходи до пренатальної діагностики ВДГ. Особливу увагу приділено ролі фетальної хірургії, зокрема методу фетальної ендоскопічної трахеальної оклюзії (ФЕТО). Також обговорюються сучасні стратегії ведення новонароджених з ВДГ, зокрема використання екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Abstract.

Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is a dangerous pathology characterized by the presence of a structural defect of the diaphragm, which causes the movement of abdominal organs into the thoracic cavity, leading to lung tissue hypoplasia and pulmonary hypertension, and subsequently to severe cardiovascular complications. The article reviews modern approaches to prenatal diagnosis of VDH, with special attention paid to the role of fetal surgery, in particular the method of fetal endoscopic tracheal occlusion (FETO). Modern strategies for the management of newborns with VDH, including the use of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), are also discussed.

Ключові слова: вроджені діафрагмальні грижі, легенева гіпертензія, пренатальна діагностика, фетальна хірургія, ФЕТО, ЕКМО, неонатальна хірургія.

Keywords: congenital diaphragmatic hernia, pulmonary hypertension, prenatal diagnosis, fetal surgery, FETO, ECMO, neonatal surgery.

Вроджена діафрагмальна грижа (ВДГ) — це структурна патологія діафрагми, яка виникає внаслідок порушення розвитку діафрагми плода під час вагітності, що дозволяє органам черевної порожнини проникати в грудну порожнину, зумовлюючи аномалії розвитку легень та легеневу гіпертензію [1].

Знання етапів ембріогенезу діафрагми полегшує розуміння патофізіології виникнення ВДГ. У формуванні діафрагми беруть участь чотири основні ембріональні структури: поперечна перегородка та брижа стравоходу, розвиток яких починається на четвертому гестаційному тижні, дві парні плевроперитонеальні оболонки, що розвиваються на п'ятому тижні вагітності та м'язові структури грудної стінки, що формуються протягом восьмого

гестаційного тижня та зумовлюють повне розділення грудної і черевної порожнин. Недотримання цих етапів розвитку та неповне зрощення між сусідніми структурами може призвести до ВДГ [2, 3].

Етіологія ВДГ багатофакторна: значну роль відіграють генетичні аномалії, які проявляються під дією факторів навколишнього середовища. Найчастіші генетичні патології, що пов'язані із ВДГ, включають синдроми Едвардса, Патау, Дауна, рідше синдроми Шерешевського-Тернера, Паллістера-Кіліана, Фрінса та синдром Корнелії де Ланге. Також встановлено, що вплив тератогенних речовин під час вагітності, таких як мікофенолату мофетил, алопуринол та літій, також асоційований із ВДГ [4].

Зареєстрована частота ВДГ становить від 0,8 до 5 випадків на 10 000 живонароджених і відрізняється у різних популяціях, із однаковою частотою у

хлопчиків та у дівчаток, проте у деяких популяціях у хлопчиків зустрічається частіше [5].

Легенева гіпертензія (ЛГ) є ключовим фактором у патофізіології ВДГ, яка характеризується стійким аномально високим тиском у легеневій артерії. Дослідження показали, що у 70% немовлят, народжених із ВДГ, розвивається ЛГ, і з них 38% зрештою потребують екстракорпоральної підтримки життя. Це доводить, що ЛГ є фактором високого ризику [6].

ВДГ є переважно гострою патологією, проте також спричиняє і віддалені наслідки, включаючи затримку нервового розвитку, що впливає на когнітивні, рухові та поведінкові функції. Вважається, що ця затримка викликана пренатальною та постнатальною гіпоксією, яка порушує нормальний ріст мозку.

Дослідження виявило відмінності в розвитку нервової системи у дітей із ВДГ, особливо у тих, які потребували ЕКМО-терапії [7].

Великі діафрагмальні грижі зазвичай проявляються при народженні респіраторним дистресом, ціанозом, ослабленням дихальних шумів на стороні ураження, зміщенням серцевих тонів і човноподібним черевцем. Невеликі грижі можуть проявлятися віддалено легким респіраторним дистресом та/або проблемами з харчуванням. Залежно від локалізації дефекту діафрагми грижі можна класифікувати на різні види. Грижі Бохдалека є наслідком дефекту в задньо-латеральній частині діафрагми і є найпоширенішим типом (70% до 75%), причому більшість виникає зліва і рідше з правого боку. Грижі Моргані виникають внаслідок дефекту передньомедіальної частини діафрагми (20-25%), а центральні грижі становлять 2-5%. Двосторонні дефекти зустрічаються дуже рідко і мають поганий прогноз [8].

Діагностичні заходи при ВДГ поділяються на пренатальну та післяпологову діагностику. Завдяки антенатальній діагностиці та покращеному неонатальному догляду виживаність значно підвищилася, але залишається значний ризик захворюваності та смертності у немовлят із вродженою діафрагмальною грижею. Більше половини випадків ВДГ підозрюють пренатально під час планового скринінгу, яке виконується між 18 і 24 тижнями вагітності. Візуалізація абдомінального вмісту в грудній клітці та зміщення середостіння в контралатеральний бік дефекту діафрагми при ультразвуковому дослідженні (УЗД) є характерними ознаками ВДГ. Однак невеликі дефекти можуть бути виявлені пізніше [8, 9, 10].

Лівобічна ВДГ характеризується гетерогенним ураженням лівої половини грудної клітки та зміщенням середостіння вправо. Неоднорідне утворення говорить про грижу кишківника. Рідина всередині згаданого утворення і, що більш важливо, перистальтика допомагають диференціювати ВДГ. Іншим діагностичним маркером лівосторонньої ВДГ є відсутність шлунка в черевній порожнині. Зміщений шлунок зазвичай виявляють поблизу лівої межі перикарда або заднього відділу серця [11].

Правосторонню ВДГ із грижею печінки важко діагностувати, оскільки ехогенність печінки подібна до ехогенності легеневої тканини на УЗД. У таких випадках УЗ-доплерівське дослідження допомагає визначити наявність венозної протоки та внутрішньопечінкових судин у грудній порожнині. Зсув серця вліво є надійним маркером для диференціації правобічної вродженої діафрагмальної грижі. Магнітно-резонансна томографія плода (МРТ) все частіше використовується для оцінки тяжкості ВДГ [12].

У той час як постнатальні втручання значно покращили результати для тих, хто має менш тяжку ВДГ, рівень виживаності немовлят із важкою ВДГ залишається близько 50%, що підкреслює потребу в альтернативних методах лікування. Одним з перспективних антенатальних втручань є фетальна ендоскопічна оклюзія трахеї (ФЕТО). Під час цієї терапії трахея плода закупорюється надутою кулею під ендоскопічною візуалізацією на 26-30 тижні вагітності. Було встановлено, що оклюзія трахеї впливає на вироблення сурфактанту шляхом зменшення кількості пневмоцитів 2 типу. Повітряна куля виймається приблизно на 33-34 тижні вагітності. Існує підвищений ризик передчасних пологів, пов'язаний із цією терапією, але дослідження показали кращий рівень виживаності в групі фетальної хірургії порівняно з контрольною групою [13, 14].

Не рекомендується народжувати немовлят із ВДГ до завершення 37 тижнів вагітності. Смертність немовлят із ВДГ, народжених на 40-му тижні, була значно нижчою, ніж у тих, хто народився на 37-му тижні. Заплановані пологи після 39 тижнів вагітності у високооб'ємному третинному центрі із досвідом лікування ВДГ і легким доступом до екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО) шляхом кесаревого розтину або природних пологів забезпечують найкращі результати, не залежно від виду пологорозршення. Після народження початкова стабілізація передбачає вимірювання частоти серцевих скорочень і пре- та постдуктальної сатурації [15, 16].

У випадках пренатально діагностованої ВДГ рекомендується встановити назогастральний зонд незабаром після пологів для декомпресії шлунка та кишківника. Якщо у немовляти респіраторний дистрес, слід уникати штучної вентиляції легень за допомогою маски та негайно провести інтубацію. Новою областю досліджень є ведення цих немовлят із інтактною пуповиною припускаючи, що це забезпечить кращий серцево-легеневий перехід. Реанімація немовлят із ВДГ з інтактною пуповиною є безпечною та можливою [17, 18].

Слід виключити ВДГ в будь-яких доношених новонароджених із симптомами респіраторного дистресу. Діагноз можна підтвердити за допомогою рентгенографії, яка вказує на грижі органів черевної порожнини, як правило, кишківника, з мінімальною видимою аерацією легень на стороні ураження [19].

ВДГ лікували протягом багатьох років як невідкладний хірургічний стан, але рівень смертності

був високим, спричинений ЛГ. Практика послішнього транспортування немовлят безпосередньо з пологової кімнати до операційної була поставлена під сумнів. Сьогодні хірургічне втручання зазвичай відкладається принаймні на 48-72 години після народження, щоб дати час для адаптації легенево-судинній системі та покращення ЛГ. Для дітей, у яких ЛГ є тяжкою, операцію відкладають, доки ЛГ не буде належним чином контрольована. Рівень виживання немовлят із ВДГ знижується приблизно до 50%, якщо потрібна ЕКМО [20, 21].

Хірургічний доступ історично був через підберберний розріз живота. Проте мінімально інвазивна хірургія стає все більш популярною, і тепер операції виконуються переважно торакаоскопічно. Малоінвазивні методики допомагають зменшити післяопераційний біль і уникнути ускладнень [22].

Завдяки прогресу в стратегіях вентиляції легень, лікуванню ЛГ та вдосконаленню хірургічних методик результати лікування немовлят із ВДГ покращилися за останні кілька років. Повідомляється, що загальна виживаність коливається від 60% до 70% [23].

Висновки. ВДГ залишається серйозною проблемою неонатальної хірургії через свою складну патофізіологію та високий ризик смертності і ускладнень. Сучасні досягнення у пренатальній діагностиці, включаючи УЗД та МРТ, дозволяють своєчасно виявити патологію та сформулювати прогноз для плода. Особливе значення має розвиток фетальної хірургії, зокрема методу ФЕТО, який демонструє обнадійливі результати. Разом із тим, післяпологове ведення новонароджених з ВДГ вимагає мультидисциплінарного підходу, який включає використання сучасних технологій, таких як ЕКМО, для стабілізації стану пацієнтів. Подальші дослідження в галузі генетики, фетальної і неонатальної хірургії є ключовими для підвищення виживаності та покращення якості життя пацієнтів із ВДГ.

Список літератури:

1. Feng Z, Wei Y, Wang Y, Liu C, Qu D, Li J, Ma L, Niu W. Development of a prediction nomogram for 1-month mortality in neonates with congenital diaphragmatic hernia. *BMC Surg.* 2024 Jun 27;24(1):198. doi: 10.1186/s12893-024-02479-z. PMID: 38937726; PMCID: PMC11210016.
2. Bains KNS, Kashyap S, Lappin SL. Anatomy, Thorax, Diaphragm. 2023 Jul 24. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. PMID: 30137842.
3. Chatterjee D, Ing RJ, Gien J. Update on Congenital Diaphragmatic Hernia. *Anesth Analg.* 2020 Sep;131(3):808-821. doi: 10.1213/ANE.0000000000004324. PMID: 31335403.
4. Kosiński P, Wielgoś M. Congenital diaphragmatic hernia: pathogenesis, prenatal diagnosis and management - literature review. *Ginekol Pol.* 2017;88(1):24-30. doi: 10.5603/GP.a2017.0005. PMID: 28157247.

5. Spellar K, Lotfollahzadeh S, Gupta N. Diaphragmatic Hernia. 2024 Jul 23. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. PMID: 30725637.

6. Gupta VS, Harting MT. Congenital diaphragmatic hernia-associated pulmonary hypertension. *Semin Perinatol.* 2020 Feb;44(1):151167. doi: 10.1053/j.semperi.2019.07.006. Epub 2019 Jul 30. PMID: 31519366.

7. Mohamed SA, Götz L, Saase V, Elrod J, Endlein J, Weis M, Neumaier-Probst E. Assessment of Brain Development in Children With Congenital Diaphragmatic Hernia - an Automated Brain Segmentation Approach. *In Vivo.* 2025 Jan-Feb;39(1):302-310. doi: 10.21873/invivo.13828. PMID: 39740909; PMCID: PMC11705146.

8. Dumpa V, Chandrasekharan P. Congenital Diaphragmatic Hernia. 2023 Aug 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. PMID: 32310536.

9. Zahid A, Nawaz FA, Duvuru R, Alabrach YS, Ahmed A. Congenital Diaphragmatic Hernia With Kidney and Spleen Herniation in the United Arab Emirates: A Case Report. *Cureus.* 2022 Jul 11;14(7):e26732. doi: 10.7759/cureus.26732. PMID: 35967164; PMCID: PMC9364273.

10. Díaz Candelas DA, de la Plaza Llamas R, Arteaga Peralta V, Ramia JM. Complicated diaphragmatic hernia. *Cir Esp (Engl Ed).* 2020 Apr;98(4):238. English, Spanish. doi: 10.1016/j.ciresp.2019.04.016. Epub 2019 Jun 1. PMID: 31164215.

11. Pelizzo G, Finazzo F, Vitaliti MS, Bellieni CV, Calcaterra V. Left-sided congenital diaphragmatic hernia and liver-up: time to revise simplistic views? *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2021 Dec;34(23):4005-4007. doi: 10.1080/14767058.2019.1702948. Epub 2019 Dec 25. PMID: 31875733.

12. Iqbal CW, Derderian SC, Lusk L, Basta A, Filly RA, Lee H, Hirose S. Outcomes for Prenatally Diagnosed Right Congenital Diaphragmatic Hernia. *Fetal Diagn Ther.* 2020;47(1):1-6. doi: 10.1159/000369385. Epub 2015 Mar 4. PMID: 25765922.

13. Tsao K, Johnson A. Fetal tracheal occlusion for congenital diaphragmatic hernia. *Semin Perinatol.* 2020 Feb;44(1):151164. doi: 10.1053/j.semperi.2019.07.003. Epub 2019 Jul 30. PMID: 31451196.

14. Al-Maary J, Eastwood MP, Russo FM, Deprest JA, Keijzer R. Fetal Tracheal Occlusion for Severe Pulmonary Hypoplasia in Isolated Congenital Diaphragmatic Hernia: A Systematic Review and Meta-analysis of Survival. *Ann Surg.* 2016 Dec;264(6):929-933. doi: 10.1097/SLA.0000000000001675. PMID: 26910202.

15. Hutcheon JA, Butler B, Lisonkova S, Marquette GP, Mayer C, Skoll A, Joseph KS. Timing of delivery for pregnancies with congenital diaphragmatic hernia. *BJOG.* 2010 Dec;117(13):1658-62. doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02738.x. PMID: 21125710.

16. Holden KI, Harting MT. Recent advances in the treatment of complex congenital diaphragmatic hernia-a narrative review. *Transl Pediatr.* 2023 Jul

- 31;12(7):1403-1415. doi: 10.21037/tp-23-240. Epub 2023 Jul 6. PMID: 37575897; PMCID: PMC10416132.
17. Lefebvre C, Rakza T, Weslinck N, Vaast P, Houfflin-Debarge V, Mur S, Storme L; French CDH Study Group. Feasibility and safety of intact cord resuscitation in newborn infants with congenital diaphragmatic hernia (CDH). *Resuscitation*. 2017 Nov;120:20-25. doi: 10.1016/j.resuscitation.2017.08.233. Epub 2017 Aug 30. PMID: 28860014.
18. Foglia EE, Ades A, Hedrick HL, Rintoul N, Munson DA, Moldenhauer J, Gebb J, Serletti B, Chaudhary A, Weinberg DD, Napolitano N, Fraga MV, Ratcliffe SJ. Initiating resuscitation before umbilical cord clamping in infants with congenital diaphragmatic hernia: a pilot feasibility trial. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2020 May;105(3):322-326. doi: 10.1136/archdischild-2019-317477. Epub 2019 Aug 28. PMID: 31462406; PMCID: PMC7047568.
19. Arahamian A, Nouyrigat V, Grévent D, Hervieux E, Chéron G. Diagnostic post-natal d'un volvulus gastrique révélant une hernie diaphragmatique congénitale [Postnatal diagnosis of gastric volvulus revealing congenital diaphragmatic hernia]. *Arch Pediatr*. 2017 May;24(5):464-467. French. doi: 10.1016/j.arcped.2017.02.028. Epub 2017 Mar 21. PMID: 28336004.
20. Puligandla PS, Grabowski J, Austin M, Hedrick H, Renaud E, Arnold M, Williams RF, Graziano K, Dasgupta R, McKee M, Lopez ME, Jancelewicz T, Goldin A, Downard CD, Islam S. Management of congenital diaphragmatic hernia: A systematic review from the APSA outcomes and evidence based practice committee. *J Pediatr Surg*. 2015 Nov;50(11):1958-70. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.09.010. Epub 2015 Sep 21. PMID: 26463502.
21. Kays DW. ECMO in CDH: Is there a role? *Semin Pediatr Surg*. 2017 Jun;26(3):166-170. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2017.04.006. Epub 2017 Apr 25. PMID: 28641755.
22. Tsao K, Lally PA, Lally KP; Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group. Minimally invasive repair of congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg*. 2011 Jun;46(6):1158-64. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.03.050. PMID: 21683215; PMCID: PMC3146304.
23. Barrière F, Michel F, Loundou AD, Fouquet V, Kermorvant E, Blanc S, Carricaburu E, Desrumaux A, Pidoux O, Arnaud A, Berte N, Blanc T, Lavrand F, Levard G, Rayet I, Samperiz S, Schneider A, Marcoux MO, Winer N, Chaussy Y, Datin-Dorriere V, Balouhey Q, Binet A, Muszynski C, Breaud J, Garenne A, Storme L, Boubnova J; Center for Rare Diseases for Congenital Diaphragmatic Hernia. One-Year Outcome for Congenital Diaphragmatic Hernia: Results From the French National Register. *J Pediatr*. 2018 Feb;193:204-210. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.09.074. Epub 2017 Dec 6. PMID: 29212620.